

УДК: 1.316.61.

ПСИХОЛОГИЯЛЫК КОНСУЛЬТАЦИЯДА ЖАШООНУН МААНИ-МАҢЫЗЫН ТРАНСФОРМАЦИЯЛОО (ӨЗГӨРТҮҮ)

УМУРБЕКОВА ТОКТАЙЫМ АКАЕВНА

педагогика илимдеринин кандидаты,
Ош мамлекеттик университетинин психология кафедрасынын доценти

ДЫЙКАНБАЙ КЫЗЫ МЫРЗАГУЛ

Ош мамлекеттик
университетинин психология багыты боюнча магистранты

Аннотация: Бул макалада бүгүнкү күндүн актуалдуу маселелеринин бири болгон инсандын экзистенциалдык кризистери, жашоонун маани-маңызын жоготуу (ноогендик депрессия) жана психологиялык консультацияда бул багыттарды трансформациялоо жолдору каралат. Изилдөөдө В. Франклдын логотерапия концепциясындагы «рухтун өжөрлүгү» түшүнүгү кыргыз адабиятынын шедеврлери («Манас» эпосу, Т.Касымбековдун «Сынган кылыч» романы, Ч. Айтматовдун «Саманчынын жолу» повести) аркылуу терең талдоого алынган. Батыштын экзистенциалдык психологиясы менен кыргыз элинин улуттук баалуулуктарынын, тарыхый образдарынын ортосундагы интеграциялык байланыш көрсөтүлүп, алардын консультациялык практикада колдонуу мүмкүнчүлүктөрү негизделген.

Ачкыч сөздөр: жашоонун маңызы, руханий өнүгүү, адамзат баалуулугу, рухтун өжөрлүгү, эрктүүлүк, кечиримдүүлүк, эркиндик, ноогендик депрессия, экзистенциалдык боштук, логотерапия.

ТРАНСФОРМАЦИЯ СМЫСЛА ЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ

УМУРБЕКОВА ТОКТАЙЫМ АКАЕВНА

кандидат педагогических наук,
доцент кафедры психологии Ошского государственного университета

ДЫЙКАНБАЙ КЫЗЫ МЫРЗАГУЛ

магистрант по направлению
психология Ошского государственного университета

Аннотация: В данной статье рассматриваются актуальные проблемы современности, такие как экзистенциальные кризисы личности, утрата смысла жизни (ноогенная депрессия) и пути трансформации этих состояний в психологическом консультировании. В исследовании на основе концепции логотерапии В. Франкла глубоко анализируется понятие «упрямство духа» сквозь призму шедевров кыргызской литературы (эпос «Манас», исторический роман Т. Касымбекова «Сломанный меч», повесть Ч. Айтматова «Материнское поле»). Демонстрируется интегративная связь между западной экзистенциальной психологией и национальными ценностями, а также историческими образами кыргызского народа; обосновываются возможности их применения в консультативной практике.

Ключевые слова: смысл жизни, духовное развитие, общечеловеческие ценности, упрямство духа, воля (волевые качества), прощение (всепрощение), свобода, ноогенная депрессия, экзистенциальный вакуум, логотерапия.

TRANSFORMATION OF THE MEANING-OF-LIFE IN PSYCHOLOGICAL CONSULTATION

UMURBEKOVA TOKTAYIM AKAEVNA

Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor of the Department of Psychology, Osh State University

DYKANBAI'S MYRZAGUL

master's student in psychology at Osh State University

Abstract: *This article addresses one of the most pressing contemporary issues: existential crises of the individual, the loss of meaning in life (noogenic depression), and methods for transforming these orientations within psychological counseling. Based on Viktor Frankl's concept of logotherapy, the study provides a profound analysis of the concept of "the stubbornness of the spirit" (упрямство духа) through the masterpieces of Kyrgyz literature (the epic Manas, Tolegen Kasymbekov's historical novel The Broken Sword, and Chingiz Aitmatov's novella Mother's Field). It demonstrates the integrative connection between Western existential psychology, the national values, and the historical archetypes of the Kyrgyz people, while substantiating the prospects of their application in counseling practice.*

Keywords: *meaning of life, spiritual development, human values, stubbornness of the spirit, willfulness (volition), forgiveness, freedom, noogenic depression, existential vacuum, logotherapy.*

Кирүүсү. Бүгүнкү тез өзгөрүп жаткан глобализация жана маалыматтык коом доорунда психологиялык консультативдик практикада таптакыр жаңы мүнөздөгү суроо-талаптардын саны кескин өсүүдө. Заманбап адам материалдык жактан камсыз болгонуна карабастан, ички дүйнөсүндө жашоо багытын жоготуу, максатсыздык, жашоого болгон кызыгуунун төмөндөшү жана өзүнүн белгилүү бир топко таандык болуу (иденттүүлүк) кризисине көп кабылууда [3,4]. Мындай абал улуу психолог Виктор Франклдын тили менен айтканда "ноогендик депрессия" (акыл-эстен, маани-маңызды жоготуудан улам келип чыккан депрессия) жана "экзистенциалдык боштук" деп аталат [7, --].

Адам өзүн сырткы шарттардын же тагдырдын курмандыгы катары сезгенде, анда айласыздык синдрому өнүгөт. Франклдын «адам сырткы шарттардын курмандыгы эмес, ал өзүнүн бул шарттарга болгон мамилесин тандоого эрктүү» деген идеясы логотерапиянын өзөгүн түзөт [7]. Бул контекстте "руханий өжөрлүк" (упрямство духа) түшүнүгү өзгөчө мааниге ээ. Бул - адам денеси же психикасы жабыркап, алсыз болуп турган учурда да, анын ички рухунун сырткы оор кырдаалдарга моюн сунбай, жашоонун жаңы маанисин табууга болгон умтулуусу [5,6].

Бул макалада Батыш психологиясындагы логотерапия методун кыргыздын улуттук менталитети, адабияты жана тарыхый каармандарынын образдары аркылуу трансформациялоо жана аны психологиялык кеңеш берүүдө натыйжалуу курал катары колдонуу маселеси изилденет.

Изилдөөнүн методологиялык негизи жана методдору.

Изилдөөнүн методологиялык негизин психологиялык теориялар түзөт:

➤ В. Франкл жана А. Лэнгленин логотерапия жана экзистенциалдык талдоо концепциясы (жашоонун маани-маңызын издөө аркылуу дарылоо);

➤ Д. А. Леонтьевдин жашоонун маңызы (смысл жизни) теориясы жана маанилүүлүк реалдуулугунун жалпы психологиялык концепциясы;

➤ В. Н. Мясищев, Б. Г. Ананьев жана Г. М. Андрееванын инсан аралык мамилелер психологиясынын идеялары жана социалдык мамилелердин инсандын калыптанышына тийгизген таасири.

Изилдөөнүн методдору. Изилдөөнүн темасы боюнча психологиялык, философиялык жана методикалык эмгектерди теориялык жактан талдоо (анализ), тутумдаштыруу (систематизация), жалпылоо жана салыштыруу методдору колдонулду.

Талкуу жана жыйынтыктар. Кыргыз адабиятында жана фольклорунда ар кандай оор кырдаалдарда адамды сактап калган, аны алга карай умтулууга түрткү берген, анын адамдык касиетин кайтара турган, психологиялык тил менен айтканда, “экзистенциалдык боштукту” толтура турган логотерапиялык күчкө бай чыгармалар өтө көп. Кыргыз эли кылымдар бою башынан кечирген оош-кыйыш тагдырларды, трагедияларды дал ушул ички рухтун күчү менен жеңип келген.

1. *«Манас» эпосундагы рухтун өчтөстүгү.* Элдин бай тарыхын жана эркиндикке болгон умтулуусун чагылдырган «Манас» эпосу өзүнчө бир улуу экзистенциалдык мектеп. Манастын кырылып бара жаткан кыргыз элин чогултканы, кол салган жоолордон коргонуу үчүн уруулардын башын бириктирүүгө болгон аракеттери, элдин боштондугу жана жыргалчылыгы үчүн курмандыкка даяр болуу, бекем достук, адилеттүүлүк, баатырдык сыяктуу адамзат баалуулктары эпостун манызын берип турат [5, 31-б.]

Манас өлгөндөгү элдин чачылышы, Каныкейдин куугунтукка алынышы, ага карабай ички улуттук ар намысты, эл алдындагы чон жоопкерчиликти мойнуна алып, Семетейди аман сактап, кайрадан элди бириктирүү максаты - бул эң чоң экзистенциалдык боштукту улуттук маани-маңыз менен толтуруунун үлгүсү.

2. *Курманжан Датканын образындагы «Рухтун улуу жеңиши».* Кыргыз эл жазуучу Т.Касымбековдун "Сынган кылыч" тарыхый романында Курманжан Датканын уулу Камчыбекти дарга асууга өкүм чыгарылган учур - бул кыргыз тарыхындагы жана адабиятындагы «рухтун өжөрлүгүнүн» (упрямство духа) эң туу чокусу, эң трагедиялуу жана эң бийик көз ирмеми.

Экзистенциалдык талдоо: Курманжан Датка эне катары ички дүйнөсүндө чоң кыйроону (психикалык соккуну) баштан кечирип жатат. Бирок ал жеке трагедиясынан жогору турган, бүтүндөй бир элдин аман калышы жана биримдиги деген улуу маанини тандап алды.

Улууна: «Балам, башыңды көтөр, тике кара! Өлүмгө моюн сунба! Бул өлүм - кулдун өлүмү эмес, бул өлүм - эрдин өлүмү! Атаң Алымбек датка да ушул эл үчүн, ушул жер үчүн шейит кеткен. Сен да эл үчүн, журт үчүн шейит кетип жатасың. Жашыба, балам! Сенин артыңда калкың бар, намысыңды бекем карма!» деп айтуусу - адамдын эң акыркы, эң оор айласыздыкка кептелгенде да (экзистенциалдык тыгында) өз кадыр-баркын, эркиндигин, адамдык жана улуттук жүзүн сактап кала алаарын көрсөткөн «Рухтун улуу жеңиши» [2, 247].

3. *Толгонайдын образы* – инсандагы майтарылбас эрктин жана кечиримдүүлүктүн символу. Улуу жазуучу Ч.Айтматовдун "Саманчынын жолу" повестиндеги Толгонайдын образы - бул жөн гана карапайым кыргыз аялдын тагдыры эмес, бул адамдык рухтун өжөрлүгүнүн, майтарылбас эрктин, улуулуку жана кечиримдүүлүктүн символу. Согуш анын өмүрлүк жолдошун, үч уулун жана келинин тартып алса да, Толгонай ааламдагы бардык жоготууларга, талкаланууга, кыйроого туруштук берип, жыл жанырган сайын кайрадан гүлдөп, жашоону улантып турган жер менен, табият менен сүйлөшүп, жашоонун жаңы маанисин - жетим калган Жанболотту өстүрүүдөн, адамдарга жакшылык кылуудан табат [1, 504-б.]. Ал тагдырга моюн сунган жок, ал тагдыр соккусун ички руханий трансформацияга айландыра алды.

В. Франклдын философиясы менен карасак, Манас, Курманжан Датка, Толгонай – адамзат жашоосундагы ар кандай оор кырдаалдагы "рухтун өжөрлүгүн" (упрямство духа) жана "жашоонун маңызын" (смысл жизни) андап билүүдөгү кыргыз элинин эң бийик, эң ыйык үлгүсү болуп саналат. Психологиялык консультацияда кардарларга (клиенттерге) ушул образдарды терапиялык метафора (архетип) катары колдонуу, алардын ички ресурстарын ойготууга түрткү берет.

Тыянак. Изилдөөнүн жыйынтыгы көрсөткөндөй, экзистенциалдык психологиянын методдору кыргыздын улуттук дүйнө таанымына абдан жакын. Адам өз жашоосундагы

кризистерди жеңүү үчүн сырткы дүйнөнү өзгөртө албаса да, ошол кырдаалга болгон мамилесин өзгөртүү (трансформациялоо) аркылуу ички эркиндикке жана рухтун өжөрлүгүнө жетише алат.

Изилдөөнүн илимий жаңылыгы. Экзистенциалдык психологиядагы (В.Франкл) "рухтун өжөрлүгү" түшүнүгү алгачкы жолу кыргыз адабиятындагы жана тарыхындагы (Каныкей, Курманжан Датка, Толгонай) этнопсихологиялык феномендер менен интеграцияланып, илимий талдоого алынды.

Кыргыз элинин менталитетине ылайыктуу болгон, "экзистенциалдык боштукту" жоюучу улуттук-метафоралык куралдардын психологиялык негиздери аныкталды.

Изилдөөнүн практикалык маанилүүлүгү. Макаланын материалдары заманбап психолог-консультанттар үчүн ноогендик депрессия, апатия жана баалуулуктар кризиси менен кайрылган кардарлар менен иштөөдө практикалык колдонмо катары кызмат кылат.

Сунушталган адабий образдар жана экзистенциалдык талдоолор психотерапиялык сессияларда кардардын ички мотивациясын арттыруучу жана рухтун өжөрлүгүн ойготуучу натыйжалуу техника (библиотерапия, логотерапия) катары колдонулушу мүмкүн.

Жогорку окуу жайларынын психология, социалдык иш жана педагогика факультеттеринде "Экзистенциалдык психология", "Психологиялык консультациянын негиздери" жана "Этнопсихология" курстарында кошумча окуу куралы катары пайдаланууга болот.

КОЛДОНУЛГАН АДАБИЯТТАР:

1. Айтматов Ч. Саманчынын жолу // Чыгармаларынын он томдук жыйнагы. - Бишкек, «Улуу тоолор» басма үйү. 2018. 1-том. 394-509-б.
2. Касымбеков Т. Сынган кылыч: Тарыхый роман. 2-китеп. - Бишкек: "Шам" басма үйү, 2019. -536 б.
3. Лэнгле А. Жизнь, наполненная смыслом. Логотерапия как средство оказания помощи в жизни. - М.: Генезис, 2023. –С.144
4. <https://genesisbook.ru/internet-magazin/zhizn-napolnennaya-smyslom-logoterapiya-kak-sredstvo-okazaniya-pomoshchi-v.html>
5. Леонтьев Д. А. Психология смысла: природа, строение и динамика смысловой реальности. - 2-е испр. изд. - М.: Смысл, 2019. –С.584
6. <https://www.litres.ru/book/d-leontev/psihologiya-smysla-priroda-stroenie-i-dinamika-smyslovoy-realnos-3374015/>
7. Манас. 1-бөлүк, 1-китеп. - Бишкек: «Улуу тоолор», 2021. – 370 б.
8. Мясищев В. Н. Психология отношений / Под ред. А. А. Бодалева. - М.: МПСИ, 2011. – С.171.
9. Франкл В. Человек в поисках смысла: Сборник / Пер. с англ. и нем. - М.: Прогресс, 1990. - 368 с.